

ТАЛАБА-YOSHLARDA MILLIY ISTIQLOL G'OYASINI SHAKLLANTIRISHDA XALQ OG'ZAKI IJODIDAN FOYDALANISHNING AMALIY-TEXNOLOGIK TIZIMI

Tilegenov A.T.

Qori Niyoziy nomidagi TPMI Qoraqalpog'iston filiali direktori,p.f.n., professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15341063>

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalq og'zaki ijodidan foydalanib talaba-yoshlarda milliy g'oyani shakllantirishning tizimli-funksional modeli yoritilgan.

Kalit so'zlar: talabalar, milliy goya, shakllantirish, xalq og'zaki ijodi, tizim, pedagogik adabiyot, innovatsion pedagogik texnologiyalar, pedagogik mahorat.

Аннотация. В статье рассматривается системно-функциональная модель формирования национальной идеи у учащейся молодежи средствами народного творчества.

Ключевые слова: студенты, национальная идея, формирование, народное устное творчество, система, педагогическая литература, инновационные педагогические технологии, педагогическое мастерство.

Key words: students, national idea, formation, folk oral creativity, system, pedagogical literature, innovative pedagogical technologies, pedagogical skills.

Abstract. The article examines a systemic and functional model of the formation of a national idea among young students by means of folk art.

Ijtimoiy va ta'lim sohasida kechayotgan o'zgarishlar Evropaning ECTS (European Credit Transfer System), SOKRAT, ERAZMUS ECTS dasturlari doirasida sifatli ta'lim xizmatlarini tashkil etish, Yangilanayotgan O'zbekistonda milliy istiqlol g'oyasini yoshlarimiz ongiga singdirishda differensial pedagogik-psixologik dasturlar yaratish, barcha o'quv dasturlari, darslik va qo'llanmalarни zamonaviylik nuqtai nazaridan qayta ko'rib chiqish, o'quv-metodik majmualarning yangi avlodini yaratish va amaliyotga joriy etish, ijtimoiy-gumanitar yunalishlarda, xalq og'zaki ijodi namunalari asosida yoshlarda milliy istiqlol g'oyasini shakllantirishga nisbatan innovatsion yondashuvlar mazmunini boyitish; milliy g'oya turkumidagi (Ijtimoiy pedagogika, Vatan tuyg'usi, Milliy g'oya nazariyasi va tarixi) fanlarni o'qitish dasturlarini davlat ta'lim standartlariga ko'ra kompetentsiyaviy yondashuv asosida takomillashtirish uzluksiz ta'lim tizimi o'ldira dolzarb muammolardandir.

Alohida e'tirof etish lozimki, milliy g'oya targ'iboti samaradorligini ta'minlash ko'proq ilmiy-amaliy jarayon bilan bog'liq bo'lib, bu holat yoshlarning ijtimoiy munosabatlari va yondashuvlarida namoyon bo'ladi. Shu jihatdan milliy g'oya targ'iboti samaradorligini oshirishda yoshlarning o'ziga xos xarakteri va layoqatidan kelib chiqqan holda g'oyaviy tarbiya mezonlarini belgilab olishga qaratilgan faoliyat tashkil etadi.

Xalq og'zaki ijodi namunalari asosida yoshlarda milliy istiqlol g'oyasini shakllantirishdagi integratsiyalashuvga erishishni ta'minlash geoiqtisodiy va geosiyosiy jarayonlar kechayotgan bir davrda strategik raqobatbardoshlikni barqarorlashtirish quyidagi vazifalar bilan bog'liq:

- Birinchidan, xalq og‘zaki ijodi orqali bizgacha etib kelgan mavjud xom-ashyo kompleksini (ilmiy, madaniy-ma’rifiy meros)ni strategik qayta tuzulmasini ta’minlash. Bunda barcha pedagogik resurslardan tortib, filologik, sotsiologik, ijtimoiy, strategik ahamiyatga ega bo‘lgan manbalarga qayd etilishi kerak, hamda bu resurslardan qanday foydalanish, har bir yosh guruhga mansub milliy istiqloq g‘oyasini shakllantirishda qanday texnologiyalardan foydalanish samara beradi degan savollarga javobni o‘z ichiga olishi ko‘zda tutiladi.

- Ikkinchidan, yangicha innovatsiya negizida pedagogik loyihalarni integratsiyalash, subordinatsiya va uning natijalarini ma’lum ketma-ketlikda joylashtirish tuzilmalarini qayta o‘zlashtirish. Buning uchun kerakli kommunikatsion kompetentli infrastrukturani yaratish, oliy ta’lim tizimiga joriy etish mo‘ljallangan dasturlar ishlab chiqish va ulardan optimal foydalanish uchun shart-sharoitlar yaratish.

- Uchinchidan, xalq og‘zaki ijodi namunalari asosida yoshlarda milliy istiqloq g‘oyasini shakllantirishga xizmat qiladigan ijtimoiy tuzilma (mul’timedia elektron dasturi)ning innovatsion rivojlanishini ta’minlash. “Yagona Vatan tuyg‘usi”ni yanada mustahkamlash, jamiyatimizning barcha jabhalarida adolat – qonun ustuvorligini ta’minlash, xalq roziligiga erishish, jaholatga qarshi ma’rifat bilan javob berish, bugungi zamon talabidan kelib chiqqan holda ilm-fan, ta’lim-tarbiyaga katta e’tibor qaratish, iqtisodiyotga innovatsion yondashuvni keng joriy etishga qaratilgan ilmiy loyiha ishlanmalarini hayotga tarbiq etish, milliy innovatsion infrastrukturani qayta tiklash.

- To‘rtinchidan, yoshlarni tarixiy o‘zgarishlar davrida ham millatning axloqiy qarashlari, e’tiqodidan voz kechmaganligidan g‘ururlanish, o‘z madaniyatini saqlashi va butun aql-idroki va tafakkurini xalq va Vatan istiqboli yo‘liga tikkan Turkiston ma’rifatparvarlari - o‘z davrining jasur, fidoiy, xalqparvar, millatsevar siymolari bilan faxrlanish ruhida tarbiyalash, таълим ва тарбиya уйғунлигини ta’minlash.

Мазкур vazifalarning uzviyligi shundaki, birinchi va ikkinchi ko‘rsatkichlarning bajarilishi to‘rtinchi ko‘rsatkich bilan bog‘liq. Bir tomondan yoshlarda milliy o‘zlikni anglash, Vatanga sadoqat tuyg‘ularini tarbiyalashda, ikkinchi tomondan talabalarda ana shu tuyg‘ularni shakllantirish xalq og‘zaki ijodining innovatsion qudrati nimalarga qodirligini ko‘rsatadi. Natijada globallashuv jarayonida talabalarda “Milliy tiklanishdan — milliy yuksalish sari” degan bosh g‘oya asosida ishlab chiqilgan “O‘zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida milliy g‘oyani rivojlantirish konsepsiyasi” ning mazmun-mohiyatini teran anglab etishga erishiladi.

“O‘zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida milliy g‘oyani rivojlantirish kontsepsiyasi” loyihasi umumxalq muhokamasida: Respublika Ma’naviyat va ma’rifat markazi rahbari Minhojiddin Mirzo “Yoshlar bilan ishlashni samarali tashkil etishda “Yoshlar – kelajagimiz” davlat dasturida belgilangan vazifalar, madaniyat, san’at, sport, axborot texnologiyalari va kitobxonlik bo‘yicha ilgari surilgan 5 ta muhim tashabbus, “Uzluksiz ma’naviy tarbiya kontsepsiyasi” asosiy harakatlantiruvchi kuchga aylanishi nazarda tutilmoqda” degan bo‘lsa, falsafa fanlari doktori, professor I. Ergashev: “Oliy ta’lim muassasalari talabalarida ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish holatini chuqur o‘rganib chiqish kerak. Ana shunda har bir oliy ta’lim muassasasi bitiruvchisi milliy g‘oya targ‘ibotchisiga aylanadi” degan haqli fikrni ilgari surgan эди.

Shundan kelib chiqib ilmiy izlanishlarimiz davomida ijtimoiy gumanitar yo‘nalish talabalari uchun “Ijtimoiy pedagogika” fanidan seminar mashg‘ulotlari va mustaqil o‘zlashtirishlari uchun “Yoshlarda milliy istiqloq g‘oyasini shakllantirishda xalq og‘zaki ijodidan foydalanish” mavzusida 80 minutga mo‘ljallab mul’timediya elektron dastur ishlab chiqdik. Elektron ta’lim tizimining asosiy kontenti innovatsion dasturiy-didaktik majmualardir (kontent inglizcha

“Content” – ya’ni, “matnli fayl”, “ovozli fayl”, “mul’timedia fayllari va ularning to’ldiruvchilari”, “didaktik to’ldirma” ma’nolarini anglatadi)¹.

U quyidagi moduldan iborat:

Birinchi modul asosan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev asarlarida yoshlarni milliy g‘oya ruhida tarbiyalash masalalari, **“O‘zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida milliy g‘oyani rivojlantirish kontsepsiyasi”** ning mohiyat-mazmunini ochib berishga mo‘ljallangan.

Ikkinchi modulda eng qadimgi xalq og‘zaki ijodi namunalari (fol’klorshunoslik, doston, maqol, topishmoq...)da Vatan madhi, xalqimizning tarixiy shonli o‘tmishi, milliy –ma’naviy merosi, qadriyatlarini, maqsad va demokratik printsiplari namoyon bo‘lishining umumiy va milliy xususiyatlarini o‘rganish режалаштирилади;

Uchinchi modulda so‘nggi yillarda dunyoning turli mintaqa va davlatlarida sodir bo‘layotgan ayanchli voqealar tahlili ommaviy axborot vositalari, zamonaviy axborot texnologiyalari, jumladan, internet tizimi, ijtimoiy tarmoqlar va elektron nashrlar ko‘p hollarda ayrim buzg‘unchi kuchlar qo‘lida turli soxta, zararli g‘oya va mafkuralarni targ‘ib etishning qulay va tezkor vositasiga aylanib qolayotganligi, hozirgi zamonda inson ongi uchun kurash, geosiyosat va Markaziy Osiyodagi mafkuraviy jarayonlar yoritiladi.

To‘rtinchi modul 2 qismdan iborat. Ynda: O‘zbekiston taraqqiyotining hozirgi bosqichida “Milliy tiklanishdan–milliy yuksalish sari” degan ulug‘ maqsad yo‘lida amalga oshirilayotgan barcha islohotlarimizning markazida eng avvalo fuqarolarning huquqiy manfaatlarini turganligi nihoyatda muhim ekanligini e’tirof etib, yoshlarning bilim va tajribasi, aql-zakovatini O‘zbekiston ravnaqi yo‘lida ishlatishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish назарда тутилади.

Milliy g‘oyada inson – eng oliy qadriyat ekanligi, milliy istiqloq g‘oyasini shakllantirishda xalq og‘zaki ijodidan foydalanish modelining tarkibiy qismlari hamda milliy g‘oyaning umummafkuraviy jarayonlar bilan bog‘liqligi ijtimoiy hamkorlik, millatlararo hamjihatlik va diniy bag‘rikenglik masalalari yoritiladi.

Beshinchi modulda Milliy g‘oyani rivojlantirish tushunchasi, ma’no-mazmuni, milliy g‘oya rivojlanishining ong va tafakkur, turli xil omillar bilan bog‘liqligi ўз аксини топади. Milliy g‘oyaning rivojlanish mexanizmlari – milliy ma’naviy meros, urf-odat, an’analar va qadriyatlarдан иборат бўлиб, “Fikr – g‘oya- mafkura – tizim” munosabati унинг та’сирчанлигини oshirishда муҳим ўрин тутди. Мазкур модулда milliy g‘oya va OAV, axborot-kommunikatsiya sohasidagi o‘zgarishlar va milliy mafkura, ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish va sohani rivojlantirishni yangi bosqichga ko‘tarish borasidagi vazifalar yoritiladi.

Oltinchi modulda oliy o‘quv yurtlarida ijtimoiy gumanitar fanlar bo‘yicha darsdan tashqari mashg‘ulot va tadbirlarning mavzulari belgilab berilgan.

Biz tayyorlagan mul’timedia elektron dasturining boshqa dasturlardan farqi quyidagilarda o‘z aksini topgan:

1. Biz mul’timedia elektron dasturini “Yoshlarda milliy istiqloq g‘oyasini shakllantirishda xalq og‘zaki ijodidan foydalanish” mavzusi yo‘nalishida tayyorlaganligimiz sababli, aynan dostonchilik san’atidan keng foydalandik (nay, tanbur, chanqovus, chang, do‘mbira).

¹ Ашурова Д.Н. Олий таълим тизимида инновацион дастурий дидактик мажмуалар асосида ўқитишни такомиллаштириш («Алгебра ва сонлар назарияси» фани мисолида): Пед. фан. фалс. д-ри (PhD) ... дис. – Тошкент, 2018.

2. Mul'timedia elektron dasturidagi tasvirlar jonli holatda talabalarning ijod mahsullari bilan boyitilgan.

3. Mul'timedia elektron dasturidagi barcha ma'lumotlar milliy g'oyada ma'naviy va moddiy hayot uyg'unligi, millatlararo totuvlik, chet elda tahsil olayotgan O'zbekistonlik yoshlar hayoti aks etgan jonli lavhalar orqali ekranga uzatiladi.

4. Komil inson tarbiyasida shakllanishida milliy g'oyaning o'rni muhimligi aks etganligi bilan boshqa mul'timedia elektron dasturlaridan ajralib turadi.

Mazkur mul'timedia elektron dasturi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, tayanch oliy ta'lim muassasasi hisoblangan Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti tomonidan 2020 yilda tasdiqlangan oliy o'quv muassasalari uchun tajribaviy o'quv dasturi sifatida tavsiya etildi. Unda bakalavr bosqichi uchun 52 soat, magistratura bosqichi uchun 64 soat ajratilgan. (ishning ilova qismida mul'timediyalar elektron darslik amaliyotida joriy etilgani tasdiqlangan).

Ilmiy kuzatishlarimizga ko'ra, xalq og'zaki ijodi namunalari asosida yoshlarda milliy istiqloq g'oyasini shakllantirishga qaratilgan faoliyat mazmunini tashkil qilishda tarbiya usullari xap bir talabaga, har qaysi talabalar jamoasiga alohida munosabatda bo'lishni nazarda tutadi. Aslida, ta'limiy tarbiyaviy faoliyat g'oyatda murakkab jarayon bo'lib, har davrning ijtimoiy-siyosiy hayotini o'zida aks ettiradi. Uning faoliyat usullari, shakllari, vositalari va omillari asrlar davomida shakllanib takomillashadi.

Shu nuqtai nazardan qaraganda, oliy ta'lim muassasalarida tashkil etiladigan xalq og'zaki ijodi namunalari asosida yoshlarda milliy istiqloq g'oyasini shakllantirishga qaratilgan faoliyati tashkil qilishda o'quv mashg'ulotlarini innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida loyihalashtirish, ma'naviy – ma'rifiy tadbirlarni tashkil etish ozaro bir-biri bilan bog'liq b'lib, madaniy – ma'rifiy yuksaklik, ijtimoiy –didaktik taraqqiyot, imon-e'tiqodning butunligi, falsafiy-pedagogik o'sish, milliy axloq -odob me'yorlariga rioya qilish, ilm–ma'rifatli bo'lish, insonparvarlik, vatanparvarlik, xalqparvarlik, adolatparvarlik, milliy qadriyatlarga muhabbat, fidoyilik, mardlik, jasurlik, tashabbuskorlik, poklanish, islom diniy e'tiqod, Vatan mustaqilligini doimiy himoya qilish va unga xizmat qilish, ajdodlar merosiga shuqur hurmat va tarixiy dunyoqarashning integrallashgan tavsifi sifatida belgilanadi.

Bizningsha, xalq og'zaki ijodi namunalari asosida yoshlarda milliy istiqloq g'oyasini shakllantirishga qaratilgan faoliyat mazmunini quyidagi ko'rsatkishlar yordamida belgilash maqsadga muvofiq:

- harakatchanlik;
- izshillik va muntazamlilik;
- individual-shaxsiy va insoniy yo'nalganlik;
- tashkiliy shakllarni takomillashtirish va moslashtirish;
- oliy ta'lim muassasasidagi ma'naviy-ma'rifiy ishlar moddiy-texnik asoslar, jumladan, tadbirlarning mujassamlashgan rejasi, eslatmalar, kodekslar, xulq-atvor qoidalari, ijodiy tanlovlarning Nizomlari mavjydligi;
- ma'naviy-ma'rifiy ishlarni boshqarishning takomillashtirilganligi;
- ma'naviy - ma'rifiy ishlarning rejalashtirilganligi;
- ma'naviy-ma'rifiy ishlarni hisobga olish va nazorat qilish mexanizmining mavjydligi;
- oliy ta'lim muassasasidagi tarbiyaviy ishlarning izshilligi va muntazamliligi;
- oliy ta'lim muassasasida talabalar shaxsini tarbiyalashning barsha turlariga e'tibor qaratilganligi, chunki, ma'naviy, axloqiy, jismoniy, estetik, mafkuraviy va h.k.
- talabalarga ta'limiy-tarbiyaviy ta'sir ko'rsatishning barsha imkoniyatlari va shakllaridan

foydalanish tajribasining mavjuddligi;

- ma'naviy-ma'rifiy ish shakllarining turli-tumanligi, jamiyatning zamonaviy talablariga, milliy mentalitet va milliy goya tamoyillari hamda talabalarning ehtiyojlariga mosligi kabilar.

Ilmiy izlanishlarimiz davomida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni boshqarishning rejalashtirilganligi, takomillashtirilganligi masalalariga alohida e'tibor qaratdik. Sababi o'quv-biluv faoliyati jarayonida egallagan bilim, ko'nikma, malakalarni mustahkamlashga ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar xizmat qilsa, ikkinchi tomondan, yoshlar iqtidorini ma'naviy tadbirlar orqali namoyon qilish imkoniyati mavjud, uchinchi tomondan, aynan bugungi kun yoshlar bir xil tarzdagi vaznixonlikdan o'zlarini amaliy faoliyatidagi ishtirokini afzal ko'radi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, biz tomonimizdan tashkil etilgan “Xalq sevgan doston” mavzusidagi badiiy kechalar, “Zakovat”ga berilgan savollar mavzu mohiyatidan kelib chiqib maxsus tuzildi.

Tajriba va kuzatuvlarimiz natijalariga tayangan holda aytish mumkinki, xalq og'zaki ijodi namunalari asosida yoshlarda milliy istiqloq g'oyasini shakllantirishga qaratilgan faoliyat mazmunini tashkil qilishni quyidagi indikatorlar asosida amalga oshirish mumkin:

- ta'lim sohasida davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari, ilmiy –nazariy asoslari, pedagogikaning kategoriya va tamoyillari, o'quv jarayonini tashkil etishning metod va shakllariga qo'yilgan zamonaviy talablar, ta'lim oluvshilarning shaxsiy omillari, shakllanishi, taraqqiyoti, yagona o'quv– tarbiya jarayonini tashkil etish va amalga oshirish, tarbiya jarayonining qonuniyatlari va tamoyillari, ilg'or pedagogik texnologiya asoslari, kasbiy pedagogik terminologiya haqida tasavvurga ega bo'lishi;

- milliy g'oya va asosiy pedagogik qonuniyatlar hamda tamoyillarga asoslangan holda o'quv – tarbiya ishlarini tashkil qilish;

- ta'limni tashkil etishning asosiy shakllarini amaliyotda qo'llash; ta'lim va tarbiya metodlari orqali aniq vaziyatlar ushun ma'naviy– ma'rifiy tadbirlarning qulay variantlarini tanlash, o'quv-tarbiya jarayonida talabalarni samarali boshqarish, talabalar xulqi va faoliyatini rag'batlantirish, pedagogik ta'lim–tarbiya natijalarini tahlil etish, o'qituvshilar va talabalar jamoalarini o'rganish;

- talabalarning ilm - fan, san'at namoyandalari tomonidan yaratilgan ne'matlarga bo'lgan munosabatini shakllantirish;

-ijtimoiy-siyosiy savodxonlik;

-boshqa millat madaniyatini hurmat qilish, tolerantlik tafakkurning shakllanganligi va keng dunyoqarashga ega bo'lish;

-ijodkorlik, oz-o'ziga talabchanlik;

-oz ustida doimiy mustaqil ishlash va izlanuvchanlik;

-yangiliklarga intiluvchanlik,

-oz ustida muntazam ishlash va faoliyatiga tanqidiy munosabatda bo'lish;

-kommunikativlik, kreativlik; mas'uliyatlilik;

-shaxslararo muloqot madaniyatiga ega bo'lish;

-ijtimoiy sohadagi respublika va xalqaro tajribalar va dunyo yangiliklardan xabardor bo'lish;

-zamonaviy ta'lim-tarbiya mazmuni, shakli, metod va vositalaridan xabardorlik;

-ma'naviy komillik, adolatparvarlik, demokratik qadriyatlarning mazmun-mohiyatidan xabardorlik;

-oz shaxsiy fikri va qarashlariga ega bo'lishi, mustaqil va erkin fikrlay olishi.

Ushbu yo'nalishlarda amalga oshirilayotgan ishlar natijasi tahlillari shundan dalolat beradiki, u xalq og'zaki ijodi namunalari asosida yoshlarda milliy istiqloq g'oyasini

shakllantirishga qaratilgan faoliyatni tashkil qilishda to'rtta tarkibiy komponent hisobga olinadi:

-talaba-yoshlarda globallasuv jarayoni talablariga mos ijtimoiy-ma'naviy faollikni shakllantirish;

-umuminsoniy va milliy demokratik qadriyatlarga sodiqlik asosida zamonaviy keng dunyoqarash va bag'rikenglikka erishish;

-tarbiya negizida yoshlarda milliy madaniy meros va milliy ozlikni anglashni shakllantirish;

- tadbirlar asosida talabalarнинг ma'naviy-axloqiy fazilatlarini tarbiyalash zamirida moddiy – ma'naviy qadriyatlar hamda an'analarimizni shakllantirish kabilarga alohida e'tibor berish.

Hazarimizda, talabalar tomonidan qabul qilinayotgan real hayot uning tashqi muhitni to'g'ri qabul qilish darajasi, imkoniyat faktorlari bilan bog'liq bo'ladi. Shundan kelib chiqib, talaba-yoshlarнинг ma'naviy - ma'rifiy ishlar samaradorligiga erishishni bir neshta falsafiy kategoriyalar asosida amalga oshiriladi.

Bular: substantsional kategoriyalar, funktsional kategoriyalar va aksiologik kategoriyalar.

Substantsional kategoriyalarga “milliy g'oya”, “mafkura”, “madaniyat”, “ma'naviyat”, “xalq og'zaki ijodi”, “e'tiqod”, “diyonat” kabi tushunshalar kiradi.

Funktsional kategoriyalarga “insonparvarlik” (gumanizm), “ma'rifatparvarlik”, “haqgo'ulik”, “adolatparvarlik”, “fidoyilik”, “vatanparvarlik”, “jasurlik” kabi umumiy tushunshalar kiradi.

Aksiologik kategoriyalarga “kamil inson”, “fozil inson”, “orif inson” kabi ma'nodosh tushunshalar, shuningdek, “adolatparvar”, “insonparvar”, “ma'rifatparvar”, “fidoyi inson”, “iymonli inson” tushunshalari kiradi.

Xalq og'zaki ijodi namunalari asosida yoshlarda milliy istiqloq g'oyasini ijtimoiy-pedagogik nuqtai nazardan shakllantirish va muntazam rivojlantirish maqsadida qulay vositalar va texnologiyalarni tanlash lozim. Shu bilan bir qatorda talabalarning intilishlari, istaklarini qondirish imkoniyatlari ularni tarbiyalash va rivojlantirishda harakatlantiruvshi kush ekanligini hisobga olish muhim pedagogik ahamiyat kasb etadi.

Tajribalarimiz asosida aytishimiz mumkinki, oliy pedagogik ta'lim tizimida demokratik tarbiya usulidan foydalanishda talabalarga erkin tarbiyaning demokratik uslubi asosida topshiriqlar berish tarbiyalanuvshilarning qiziqishlarini shakllantirish va ularni qanoatlantirish usullarini erkin tanlash hamda hayotni qadriyatlarni egallash ushun qulay shart-sharoitlar yaratish talab etiladi.

Pedagogik adabiyotlar tahlilidan bilamizki, xalq og'zaki ijodi namunalari asosida yoshlarda milliy istiqloq g'oyasini shakllantirishni tashkil qilishda interfaol ta'lim metodlaridan foydalanish samarali natijalar garovidir. Interfaol ta'lim (ingl. “inter”- ozaro, “akt” harakat qilmoq) – bu birinchidan, talaba(o'quvshi)larning bilim, ko'nikma, malaka hamda muayyan axloqiy sifatlarni ozlashtirish yo'lidagi ozaro harakatini tashkil etishga asoslangan ta'lim bo'lib, u guruh ishida hamkorlikda ishlash va ta'limiy vazifalarni echishda ta'lim oluvshilarning erkinligiga asoslangan ta'lim texnologiyasidir. Interfaol ta'lim pedagogning talabalar yoki talabalar jamoasi bilan hamkorlikda fikr almashishi va bahs-munozaralar asosida individual, juftlik, guruh hamda jamoa bilan ishlash shakllarida tashkil etiladi[102]. Mustaqil fikrlash, oz qarashlarini bildirish, muammolarning echimlarini hamkorlikda izlash, bir-birini tushunish, yordam berish, ma'naviy hamjihatlik ushbu ta'limning asosiy xususiyatlari bo'lib qo'yidagi belgilarga ega:

- ko‘p fikrlilik;
- fikrlashga asoslangan faoliyat;
- tanlash imkoniyatining mavjydligi;
- suhbat (dialog);
- g‘oyalarning yaratilishi (ilgari surilishi);
- muvaffaqiyatli vaziyatlarni hosil qilish;
- refleksiya.

Ta’lim tizimini yangilash uni texnologiyalashtirish bilan bog‘liqdir. Bugungi kunda shaxsni tarbiyalash va unga ta’lim berishga yo‘naltirilgan faoliyat ta’lim berishni tashkil etishga nisbatan o‘ta qat’iy va murakkab talablar qo‘umoqda.

Zero, hozirgi davrdagi murakkab texnika va texnologiyalar bilan muomala qila oladigan inson tarbiyasiga qo‘yiladigan katta ehtiyoj ham ta’lim jarayonini texnologik yondashuv asosida tashkil etishni talab etmoqda. Shundan kelib chiqib tadqiqotlarimiz davomida keys -stadi metodidan foydalandik. Маълумки, Keys-stadining asosiy kategoriyasi bu “tahlil etish (analiz)”dir. Tahlil etish kategoriyasi ob’ektni xayolan bo‘laklarga bo‘lish yoki ilmiy tadqiq etish sifatida tushunilishi mumkin. Analizning turli tasniflari mavjyd bo‘lib ommaviy analiz tasnifini quyidagisha belgilanadi: tizimli analiz, korrelyatsion analiz, faktorli analiz, statistik analiz va boshqalar. Analizning ushbu barsha turlari keus-stadi metodi doirasida qo‘llaniladi. Ушбу holat mazkur metodning imkoniyatlarini yanada kengaytiradi. Keys - stadi metodidan foydalanishda mavzu mohiyatidan kelib chiqib, ta’lim-tarbiya integratsiyasini ta’minlashga xizmat qiladigan kichik va o‘rta hajmli keys topshiriqlaridan foydalanish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Nishonova S., Musurmonova O., Qarshiboyev M. Milliy istiqlol g‘oyasi va ma’naviyat asoslari. 7-sinf. O‘quv qo‘llanma. – T.: «Ma’naviyat», 2001. – 112 b.
2. Nishonova S., Musurmonova O., Qarshiboyev M. Milliy istiqlol g‘oyasi va ma’naviyat asoslari. 8-sinf. O‘quv qo‘llanma. – T.: «Ma’naviyat» 2001. – 112 b.
3. Nishonova S., Musurmonova O., Qarshiboyev M. Milliy istiqlol g‘oyasi va ma’naviyat asoslari 9-sinf. O‘quv qo‘llanma. – T.: Ma’naviyat 2001. – 112 b.
4. Nishonova Z.T. Ijodiy mustaqil fikrni tarbiyalashda o‘qituvchining rolini yanada oshirish // Ta’lim va tarbiya, 2001. – № –B. 1-2.
5. Nishonova S.U. Sharq uygonish davri fikr taraqqiyotida barkamol inson tarbiyasi: Ped fan dok ilm daraj olish uchun yozil. Diss.-T., 1998.-288 b.